

устранены к 5530 г., что составляет приблизительно 8.19 периодов полураспада ²⁴¹Am.

Список литературы

1. *Гурачевский В.Л.* Динамика чернобыльского загрязнения территории Беларуси (1986-2020 годы) и вопросы радиационной защиты населения // Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 3-4 июня 2021 г. Минск: БГАТУ, 2021. С. 61–72.
2. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси / под ред. Ю.А. Израэля, И.М. Богдевича. М.: Фонд «Инфосфера» НИА-Природа; Мн.: Белкартография, 2009. 140 с.
3. 35 лет после Чернобыльской катастрофы: итоги и перспективы преодоления её последствий: национальный доклад Республики Беларусь / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Минск: ИВЦ Минфина, 2020. 152 с.

DOI:10.5281/zenodo.17058548

К ИССЛЕДОВАНИЮ АНТРОПОГЕННОГО МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ГЕНОФОНДА МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ TOWARDS A STUDY OF THE ANTHROPOGENIC MECHANISM OF CHANGE IN THE LOCAL GENE POOL OF THE HONEY BEE

В.Е. Кузьмичев, М.А. Патынок, К.О. Петелина
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
г. Калуга, Россия; vekoff@yandex.ru

Ключевые слова: медоносная пчела, дрейф генов, резистентность

Лаборатория генетики и биоинженерии пчел КГУ им. К.Э. Циолковского ведет мониторинг породности пчел в Калужской области с 1992 г. Вплоть до 2012 г. породный состав пчел плавно изменялся от среднерусской (темной лесной) породы (*Apis mellifera mellifera*) к краинской (карпатской) (*A. m. carnica* = *A.m. carpatica*). Этот дрейф породности вызван массовым завозом в среднюю полосу России пчеломатериала из южных регионов России, с Украины, из Узбекистана, Белоруссии, Германии, Австрии. В 2012-2014 гг. мы стали отмечать морфометрические признаки других южных пород, и к настоящему времени этот процесс привел к почти полному исчезновению в нашей области среднерусских пчел. Сейчас к нам активно и очень массово завозится и серая горная кавказская порода (СГК) (*A. m. caucasica*), а также порода Бакфаст, представляющая собой сложный гибрид итальянской (*A. m. ligustica*) и СГК пород.

На нашей экспериментальной пасеке от двух маток чистопородных среднерусских маток, полученных из питомника в 2022 г., были выведены матки первого поколения и подсажены во все семьи пасеки. От маток первого поколения вывели маток второго поколения. Деградация породного состава

семей и дрейф породности потомства трех маток: матери (F_0), дочери (F_1) и внучки (F_2) приведены на рисунке. Показано, что в поколении F_2 практически исчезли признаки среднерусских пчел, однако массово появились признаки итальянских генов, что совершенно недопустимо в наших природно-климатических условиях. Показан результат генетически пестрого фона окрестных многочисленных пасек и высокой мобильности маток и трутней, спаривающихся в полете на большом удалении от своего улья [1].

F_0						F_1						F_2					
№ полей	Предполагаемая порода	С	D	E	F	№ полей	Предполагаемая порода	С	D	E	F	№ полей	Предполагаемая порода	С	D	E	F
	Mellifera	Saucaonica	Ligustica	Carstica	CI		Mellifera	Saucaonica	Ligustica	Carstica	CI		Mellifera	Saucaonica	Ligustica	Carstica	CI
1	Mellifera				1,350	2	Mellifera	Saucaonica			2,063	1	Mellifera	Ligustica	Carstica		2,349
2	Mellifera	Saucaonica			1,836	4	Mellifera	Saucaonica			2,235	2			Ligustica	Carstica	1,634
3	Mellifera				1,340	5	Mellifera				1,813	3					2,625
4	Mellifera				1,293	6	Mellifera				1,616	4		Saucaonica	Ligustica	Carstica	2,883
5	Mellifera				1,464	7	Mellifera				1,739	5					2,199
6	Mellifera				1,586	8	Mellifera	Saucaonica			2,094	6					1,712
7	Mellifera				1,196	9	Mellifera	Saucaonica			1,810	7			Ligustica	Carstica	2,324
8	Mellifera				1,135	10	Mellifera	Saucaonica			2,010	8		Saucaonica			1,943
9	Mellifera				1,403	11	Mellifera	Saucaonica			1,905	9	Mellifera	Saucaonica			1,765
10	Mellifera				1,802	12	Mellifera	Saucaonica			1,757	11			Ligustica	Carstica	2,715
11	Mellifera				1,354	13	Mellifera	Saucaonica			2,010	12		Saucaonica	Ligustica	Carstica	2,745
12	Mellifera				1,563	14	Mellifera	Saucaonica			2,307	13			Ligustica	Carstica	2,154
13					1,674	15	Mellifera	Saucaonica			1,762	14		Saucaonica			1,692
14	Mellifera				1,364	16	Mellifera	Saucaonica			2,254	15					2,153
15	Mellifera				1,460	17	Mellifera	Saucaonica	Ligustica	Carstica	2,023	16			Ligustica	Carstica	2,092
16	Mellifera				1,554	18	Mellifera	Saucaonica			1,902	17			Ligustica	Carstica	2,310
17	Mellifera				1,451	19	Mellifera	Saucaonica	Ligustica	Carstica	2,271	18			Ligustica	Carstica	2,323
18	Mellifera				1,748	20	Mellifera	Saucaonica			1,752	19			Ligustica	Carstica	2,103
19	Mellifera				1,496	21	Mellifera	Saucaonica			1,910	20		Saucaonica	Ligustica	Carstica	2,481
20	Mellifera				1,436	22					1,975	21					2,431
21	Mellifera				1,431	23					1,910	22		Saucaonica	Ligustica	Carstica	2,108
22	Mellifera				1,305						1,975	23			Ligustica		2,108
23	Mellifera				1,377						1,854						1,605

Рисунок. Результаты анализа породности семей (за 2022-2024 гг.): F_0 – исходная чистопородная семья, матка получена из питомника, F_1 – семья с маткой, спарившейся на местном трутневом фоне, F_2 – семья с маткой-внучкой, практически утратившая признаки исходной породы.

Рабочие особи семьи медоносной пчелы (*Apis mellifera* L.) являются полиандрическими гибридами, так как половину генома они получают от матки, а вторая половина унаследована от одного из десятка-двух трутней, с которыми матка спаривалась. Трутни развиваются партеногенетически, поэтому трутневый фон в данной метизированной местности получается генетически очень пестрым. При выведении пользовательских маток на товарной пасеке неизбежно будет получаться сложногибридное потомство. Можно попытаться сравнить такую семью с тройкой лошадей в составе битюга-тяжеловоза, чистокровного рысака и декоративного пони. Как от такой упряжки, так и от сложногибридной пчелосемьи хороших результатов ждать не стоит, и гетерозис здесь не работает. Многими авторами и нами отмечено снижение зимостойкости, медопродуктивности и резистентности сложногибридных пчелосемей к неблагоприятным факторам. Это является следствием давления интродукции южных генов, которые менее зимостойки и неадаптированы к нашим климатическим условиям, в генофонд местной популяции.

Таким образом, в конце XX–начале XXI вв., согласно закону Харди-Вайнберга, происходила стабилизация генотипа среднерусской породы как наиболее эволюционно адаптированный к данным природно-климатическим условиям. Привезенные породы «растворялись» и их гены «размывались» и элиминировались из популяции. В последние годы из-за мощного искусственно поддерживаемого «южного» трутневого фона гены среднерусской породы «вымылись» из популяции. Постоянная метизация

пчел стабилизирует локальный неестественный состав генофонда. Прделанное нами точечное вливание генов среднерусской породы совершенно недостаточно для ее реинтродукции в сложившихся условиях. Нужна планомерная работа по обратному дрейфу породности. Этому неизбежно будет способствовать и параллельное давление естественного отбора.

Список литературы

1. Кузьмичев В.Е., Крымская С.А. Исследование генетических причин коллапса медоносных пчел (*Apis mellifera* L.) помощью морфометрических и молекулярных методов с учетом их внутрисемейного наследственного полиморфизма / V Евроазиатский симпозиум по перепончатокрылым насекомым (Новосибирск, 21–25 августа 2023 г.): тезисы докладов. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2023. С. 92–93.

DOI:10.5281/zenodo.17058565

НАУЧНЫЙ ПУТЬ ТИМОФЕЕВЫХ-РЕСОВСКИХ THE SCIENTIFIC PATH OF THE NIKOLAI AND ELENA TIMOFEEV- RESSOVSKY

С.Н. Куликов

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург,
Россия; kkorablik@gmail.com

Научный путь Николая Владимировича и Елены Александровны Тимофеевых-Ресовских длился более полувека. По месту и тематике исследований, можно выделить следующие периоды их совместной научной работы:

1919–1925. Будучи студентами Московского университета, под руководством Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова (генетика), С.Н. Скадовского (гидробиология), М.М. Завадовского (зоология), они исследовали гидробиологию озер, а также проводили генетический практикум с изучением генетики природных популяций дрозофил.

1925–1946. Второй период научной работы проходил в Германии, куда супруги Тимофеевы-Ресовские были командированы для организации генетических исследований. В 1925 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский организовал лабораторию генетики. В 1937 г. она была преобразована в Отдел (Институт) биофизики и генетики, который просуществовал до 1946 г. Персонал включал до 50 сотрудников. Их научные работы по радиационной и популяционной генетике были представлены на конференциях в СССР, США, странах Европы, а также на семинарах физиков в Копенгагене. В числе публикаций была знаменитая работа Н.В. Тимофеева-Ресовского, М. Дельбрюка и Карла Г. Циммера «О природе генных мутаций и структуре гена» (1935).

Тимофеевы-Ресовские тесно сотрудничали с крупнейшими учеными, среди которых были Т.Х. Морган, Герман Меллер, Ф.Г. Добржанский, Ганс

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156